

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК: 33:65:656:629

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.
ШЕВЧЕНКО А.О.

Цифровізація логістичних процесів в умовах розвитку діджитал економіки

Актуальність теми дослідження. Процес цифровізації є одним з основних факторів, що впливають на сучасну економіку. Прискорення цифрового розвитку стає фактором зростання економіки країни, інструментом підвищення корпоративної ефективності, збільшення прибутковості і посилення конкурентоспроможності. Одним із пріоритетів забезпечення розвитку та поліпшення конкурентних позицій логістичних підприємств є цифровізація логістичних процесів і масштабне впровадження сучасних інформаційних технологій: GIS, GPS, EDI, BarCode, тощо.

Всебічний аналіз існуючих концептуальних інструментів та визначення основних напрямків розвитку цифровізації логістичних процесів є досить актуальним питанням, оскільки діапазон діяльності логістики постійно розширюється, включаючи як внутрішню логістику підприємства, міжгалузеву, регіональну, міжнародну та інші види логістичної координації та інтеграції.

Мета дослідження. Аналіз та оцінка цифровізації логістичних процесів в умовах розвитку діджитал економіки.

Методи дослідження. В статті використані метод аналізу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження є розробка теоретично-методичних принципів та відповідних практичних рекомендацій що дозволять нам розробити ефективні стратегії впровадження цифрових технологій в логістику і підвищити ефективність і якість логістичних процесів.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані при організації логістичних бізнес-процесів підприємств, що входить до функціонування логістичної макросистеми.

Висновки. Аналіз існуючих концептуальних інструментів та визначення основних напрямків розвитку цифровізації логістичних процесів може слугувати теоретико-методологічною базою для подальших наукових досліджень у сфері логістичної діяльності.

Ключові слова: логістика, логістична діяльність, цифровізація логістичних процесів, інформаційні технології, логістичні інструменти, діджиталізація.

Digitalization of logistics processes In the conditions of the development of the digital economy

Relevance of the research topic. *The digitalization process is one of the main factors affecting the modern economy. The acceleration of digital development becomes a factor in the growth of the country's economy, a tool for increasing corporate efficiency, increasing profitability and strengthening competitiveness. And one of the priorities for ensuring the development and improvement of the competitive positions of logistics enterprises is the digitization of logistics processes and the large-scale implementation of modern information technologies: GIS, GPS, EDI, BarCode, etc.*

A comprehensive analysis of existing conceptual tools and the determination of the main directions of development of digitalization of logistics processes is a very relevant issue, since the range of logistics activities is constantly expanding, including internal logistics of the enterprise, inter-industry, regional, international and other types of logistics coordination and integration.

The aim of the study. *Analysis and evaluation of the digitization of logistics processes in the context of the development of the digital economy.*

Research methods. *The article uses the method of analysis, comparison, and the method of summarizing data, the research is based on a systematic approach to the considered problems, the study of their relationship and development.*

The results of the research *are the development of theoretical and methodological principles and relevant practical recommendations that will allow us to develop effective strategies for the introduction of digital technologies in logistics and increase the efficiency and quality of logistics processes.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the organization of logistics business processes of enterprises, which is part of the operation of the logistics macro system.*

Conclusions. *Analysis of existing conceptual tools and determination of the main directions of development of digitalization of logistics processes can serve as a theoretical and methodological basis for further scientific research in the field of logistics activities.*

Keywords: *logistics, logistics activities, digitalization of logistics processes, information technologies, logistics tools, digitalization.*

Постановка проблеми. Формування та розвиток логістичних систем має першорядне значення для інтеграції нашої країни у світову економіку та інформаційний простір. У той же час, сучасні умови економічного розвитку вимагають переосмислення вітчизняних наукових, теоретичних і практичних розробок, використання зарубіжного досвіду з проблем функціонування логістичної системи. Логістичний підхід вимагає нових методів, способів і моделей для прийняття управлінських рішень: цифровізація логістичної діяльності – одне з основних сучасних напрямів розвитку логістичної системи підприємства на мікро- та макрорівні, що дозволяють зробити його ефективним і впорядкованим і є одним із пріоритетів забезпечення розвитку та поліпшення конкурентних позицій підприємства в умовах діджиталізації світової економіки.

Цифровізація логістичних процесів відіграє роль ключового елемента, оскільки її динаміка визна-

чає можливості підприємства відповідати сучасним умовам та вимогам, а питання застосування і впровадження логістичних інформаційних технологій у розвиток логістичних систем підприємства набуває потреби дослідження і особливої уваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Цифровізація логістики стала актуальною проблемою для останніх досліджень і публікацій. Дослідження з цієї теми спрямована на вивчення можливостей і проблем, які виникають при впровадженні цифрових технологій в логістиці. Науково-теоретичні та прикладні наукові роботи іноземних вчених-спеціалістів: Б. Анікін, Баллоу, Е. Барді, Д. Бауерсокс, П. Бейк, Г.Дж. Болт, А. Гаджинський, М. Крістофер, Д. Клос, Дж. Койл, Д. Ламберт, С. Ленглі, Д. Тіксъє, Р. Шапіро., А. Жоміні, а також праці вітчизняних науковців: С. Войта, К. Завгороднього І. Іртіщевої, Є. Крикавського, С. Мінакової, М. Окландера, Ю. Пономарьова,

I. Савенка, I. Седікової присвячені різноманітним аспектам логістики. Аналіз впливу цифровізації на різні аспекти та вивчення процесу діджиталізації серед сучасних дослідників можна виділити наступних: Н. Hasanov, М. Baskaran, К. Jayanthi, Р. Kyriakou, М. Tsoumas, С. Burcher, М. Окландер, Є. Крикавський, О. Мних та інші.

Результати досліджень дозволяють нам розробити ефективні стратегії впровадження цифрових технологій в логістику і підвищити ефективність і якість логістичних процесів.

Метою статті є вивчення і висвітлення особливостей логістичної діяльності у трансформації глобального економічного простору в процесі цифровізації. Здійснення поставленої мети вимагає вирішення завдань щодо уточнення окремих теоретичних та методичних положень, аналізу та способів використання інформаційно-комунікаційних технологій логістики в умовах розвитку цифрової економіки та обґрунтування щодо ефективності їх впровадження у розвиток логістичних систем.

Методологічною та теоретичною основою дослідження послужили наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з питань, пов'язаних із процесами розвитку сучасних логістичних систем в сучасних умовах світового економічного простору.

Вклад основного матеріалу. Сучасна логістика дозволяє підвищити ефективність виконання певних функцій у галузях – інформаційних технологій, постачання, обслуговування, фінансової сфери, забезпечення персоналом та виробництва. Підприємство, використовуючи логістику у своїй діяльності, може зосередитися на тих позиціях, які властиві саме йому, за своєю специфікою. На відміну від ранньої логістики парадигма сучасної логістики полягає у стратегії управління компанією зорієнтованою не тільки партнерської взаємодії, а і передбачення певних трансформацій внутрішніх та зовнішніх процесів.

Суспільство неминуваче впливає на тенденцію інформатизації логістики, з'являються технології ідентифікації за штрих-кодами і радіохвильовим годинником, а також системи глобального позиціонування, які поступово стають більш широко відомими і все частіше використовуються в процесі логістичних операцій. Такі логістичні інформаційні технології вважаються багатообіцяючою перспективою в логістиці мережових продажів і в сфері їх застосування, що визначають

подальший розвиток потокових процесів логістичної системи.

Правильне і ефективне використання даних сучасних логістичних інформаційних технологій може допомогти підприємствам вирішити проблему мережової логістики продажів і підвищити конкурентоспроможність підприємств галузі.

Інформаційні технології в логістиці – це комплексне застосування сучасних інформаційних технологій у всіх аспектах логістики. Інформаційні технології в логістиці в основному складаються з комунікаційної системи, програмного забезпечення та галузевої системи управління бізнесом. Особливості характеристики логістики полягають у використанні логістичних інформаційних технологій включаючи – комп'ютерні технології, мережові технології, технології класифікації та кодування інформації, технології штрих-кодів, технології радіочастотної ідентифікації, технології електронного обміну даними, глобальну систему позиціонування, географічну інформаційну систему, тощо.

Інформаційні технології в логістиці є найбільш швидко розвиваючою сферою застосування логістичних технологій, особливо завдяки широкому використанню комп'ютерних мережових технологій, що виводить інформаційні технології в логістиці на більш високий рівень.

Розвиток інформаційних та комп'ютерних технологій та їх застосування в логістиці змінює способи поставок, так корпоративні програми управління ланцюгами поставок отримуючи конкурентну перевагу. Успішні компанії дотримуються своєї бізнес-стратегії та обирають напрямки діяльності, використовуючи інформаційні технології та їх застосування більш масштабно: GIS, GPS, EDI, BarCode, тощо.

Розглянемо деякі технології автоматичної ідентифікації логістичних даних. Так, технологія штрих-кодування була впроваджена в 1970-х роках і швидко завоювала популярність у різних галузях промисловості, завдяки цьому значно підвищилися ефективність і точність логістики. Розробка технології штрих-кодування, 2D-штрих-коди, володіє такими характеристиками, як висока надійність декодування, широкий діапазон кодування, конфіденційність і ефективність захисту від підробки, тому при використанні саме їй надається перевага [3].

Використання технології штрих-кодів в онлайн-продажах має такі аспекти:

Управління вантажоперевезеннями. За допомогою технології штрих-кодів можна більш ефективно керувати транспортними потоками, крім того, компаніям легко знайти вантажі та зрозуміти, як планувати, завантажувати та отримувати товари, як повертати транспортні засоби, та як зберігати товари, що підвищує ефективність транспортування. Наприклад, у разі обслуговування медичних установ, в процесі управління використовуються комп'ютерні технології у вигляді надання інформації про інноваційні продукти фармацевтики та медичні прилади, які збираються та управляються через голосові команди, яку комп'ютер може розпізнавати.

Управління виробництвом. У виробничий продукт вмонтовується, або клеється етикетка зі штрих-кодом, за якою слідує список завдань необхідних для завершення виготовлення продукту, що дозволяє збирати дані про продукт на кожному етапі процесу і дає змогу відстежити весь шлях.

Управління матеріалами. Штрих-коди можуть використовуватися в якості індикаторів стану виробництва для точного визначення його поточного стану.

Витрати матеріалів і поставок. За допомогою даних, що відображаються за допомогою штрих-коду, менеджер може легко знайти джерело та партію кожного компонента готового продукту.

Управління складом. Компанія автоматично записує різноманітну інформацію про товар на пристрій, цей пристрій передає штрих-код на комп'ютер, що значно полегшує управління вхідними і вихідними даними складу. Така інвентаризація складу зменшують ручну обробку та підвищує ефективність, оскільки кожному продукту присвоюється свій унікальний код, що полегшує пошук товару при отриманні. Менеджери складу також можуть швидко замовити товари на основі інформації про його місцезнаходження.

6. Доставка товарів. За допомогою мобільного терміналу викладається інформація про замовлення клієнта, а потім вибирається товар відповідно до статусу замовлення, а етикетка зі штрих-кодом перевіряється для підтвердження доставки товарів замовнику. Використовуючи технологію штрих-кодів, менеджер може ефективно керувати накладними та знати, як завантажуватися продукція та узгоджуються поставки. Це дає можливість швидко дізнатися, коли і де знаходяться товари, як транспортуються, що значно підвищує безпеку товарів під час доставки.

7. Управління продажами. Відповідно до інформаційної системи продажу: POS-системи, зчитування інформації через фотоелектричне сканування, що дозволяє швидко і точно використовувати комп'ютерні технології і програми для управління продажами.

Радіочастотна ідентифікація: RFID – це безконтактна технологія автоматичної ідентифікації, яка автоматично розпізнає цілі та отримує відповідні дані за допомогою радіочастотних сигналів. Ідентифікація не вимагає ручного втручання, ідентифікує об'єкти, що рухаються з великою швидкістю, і одночасно розпізнає багато стікерів та етикеток, які зберігають інформацію про товари, що є досить швидкими та простими способом у використанні. Використання технології RFID в онлайн-продажах включає:

1. При розміщенні товарів на зберігання, RFID-мітки, на які записується інформація прикріплюються до зовнішньої сторони відповідного товару, після закріплення самого товару в лоток. За допомогою відповідної RFID-мітки ідентифікатор може зчитувати інформацію про відповідний лоток, а інформація про мітку, яку комп'ютерна система оцінює на основі отриманої інформації про те, який продукт, в якому місці і на якій полиці. За допомогою електронів і використовуючи бирки, співробітники можуть вибирати і ідентифікувати фотоелектричні знаки і номери, що дозволяє уникнути хаосу і знизити складність пошуку товарів на складі.

2. Коли продукт відсутній на складі, зчитувач/записувач встановлюється на вихідному порту, і інформація на етикетці зчитується та порівнюється з інформацією у вхідному порті. Якщо двоє товарів збігаються за даними, товари зазвичай вивантажуються, а решта товарів в системі оновлюються. Інформацію про товар, дані якого не збігаються, система видає як попередження, щоб сповістити адміністратора про необхідність обробити його. Система замінює об'єкт, виконує оцінку завдань комплектування і реалізує завдання поповнення та доставки між різними зонами складу. Працівникам необхідно лише виконувати просту обробку товарів згідно з переліком їх системних завдань. Це зменшує кількість помилок при доставці.

3. Логістичну лінію розподілу і транспортування за допомогою інформації, що розміщуються на RFID-мітки і прикріпленій до товарів, можна визначити поточне місце розташування товару і географічне положення товару. Інформація за-

вантажуються на супутник зв'язку і передається через супутник в центр управління базами даних.

4. GPS та GIS системи ідеально поєднуються і використовуються в сучасних логістичних операціях, дозволяючи транспортному засобу вчасно доставляти вантаж за допомогою системи планування транспортних послуг, оптимальної навігації, маршрутів транспортування та відстеження вантажів транспортних засобів у реальному часі. Менеджери за допомогою системи здійснюють контроль транспортного засобу через – систему моніторингу, планування, передачі сигналів, сигналізації, передачі інформації, керування автомобілем тощо, що є одним із основних напрямків оптимальної навігації через впровадження GPS–систем в логістику.

Технологія автоматичного відстеження – GPS (Global position System) – Глобальна система позиціонування, була розроблена у США. Використовуючи супутникову систему, можна визначити широту, довготу і висоту точки спостереження для виконання навігації, визначити місце розташування та інших функцій синхронізації. Технологія GPS значно підвищує прозорість перевезення вантажів і забезпечує якісніший сервіс для власників вантажів і допомагає клієнтам отримувати більше інформації про логістику, контролювати витрати та підвищувати ефективність транспортування товарів. Так, вантажовідправнику можуть бути відомі конкретні вимоги до перевезення вантажу – мобільний зв'язок, або Інтернет–зв'язок, місце прибуття, відправки та інші операції, а також гарантується збереження товару під час транспортування. Отримувач, або замовник може застосовувати GPS–технології для онлайн–логістики в системі продажів. Логістика продажів електронних мереж є більш зрозумілою. Після того, як вантажовідправник повністю розкриває свої дані, інформація про власний транспортний засіб стає відома приймаючій стороні, умови перевезення вантажу і часу, необхідному для транспортування. Як і у випадку з прибуттям вантажу, приймаюча сторона може домовитися про це заздалегідь. прийом, зберігання та продажі через систему GPS–технологій, значно підвищують ефективність приймаючої сторони.

Технологія GIS інтегрує такі функції, як маршрути транспортних засобів, найкоротші маршрути та мережева логістика, розташування розподільних комплексів і об'єктів. Використання просто–

рових запитів та аналітики дозволяє швидко і точно визначити географічний розподіл товарів у логістичному процесі. Також вирішуються питання про переміщення матеріалів, кількість і спосіб їх транспортування, Визначається тип і спосіб доставки перевезених товарів, тим самим скорочуючи операційні витрати та збільшуючи прибуток. Застосування геінформаційних технологій GIS, може забезпечити і максимально збільшити ефективність і раціональність поставок матеріалів у логістиці онлайн–продажів.

Застосування технології EDI (Electronic Data Interchange) Електронними базами даних в логістиці онлайн–продажів дозволяє логістичним компаніям швидко і точно розібратися в потоці інформації про товарні транзакції, виконувати логістичні операції вчасно і точно, щоб домогтися максимальної ефективності при мінімізації витрат.

Технологія Big Data – великих даних, як основа логістичного менеджменту допомагає розвитку логістики, але і посилює тиск на логістичний менеджмент, вона використовується для оптимізації моделей управління логістикою і відіграють важливу роль в управлінні логістикою підприємств. У порівнянні з традиційним програмним забезпеченням та інструментами для аналізу даних, великі дані мають безпрецедентні переваги з точки зору збору та зберігання інформації, аналізу управлінських даних.

Великі дані – це велика кількість даних, які виходять за рамки звичайного масштабу і які важко отримати, управляти та аналізувати за допомогою звичайних програмних засобів. Одиницею виміру є Ethereum. Великі дані – це більше, ніж просто ємність, обмін, інтеграція та аналіз величезних обсягів даних, «високі технології», «великі прибутки» та «великий розвиток» [4].

Цінність великих даних в управлінні логістикою полягає в здатності професійно обробляти дані. Основою розвитку великих даних є теорія великих даних і обробка великих даних. Основні методи включають: розподіл технології обробки та зберігання даних. Традиційні моделі аналізу даних більше не можуть адаптуватися до розвитку сучасних логістичних підприємств, тому, логістичний менеджмент повинен підтримуватися великими даними і вміти ними оперувати.

Інтеграція інформації в кожному вузлі логістичного процесу повинна бути оптимізована. Зібрана інформація потім обробляється аналітичним центром.

Рисунок 1. QR та традиційна інвентаризація системи [3]

Для логістичного менеджменту це цінна інформація для розуміння проблем в операціях і логістичних функціях і забезпечення основи для прийняття логістичними компаніями правильних рішень.

Традиційні логістичні компанії приймають рішення, як правило на основі маркетингових досліджень та особистого досвіду і не дуже адаптуються до потреб інформаційного суспільства.

Результати аналізу інформації за допомогою великих даних і використання їх для раціонального та ефективного управління логістикою виступає найкращим сучасним рішенням. Так, використання великих даних в управлінні логістикою із застосуванням: QR-кодів, 2D-кодів є продуктом Big data і системи управління складом і основою для досягнення високого рівня модернізації підприємства.

З розвитком сучасних інтернет-технологій та широким розповсюдженням смартфонів цікавість людей до товарів поступово змінюється, і акцент робиться винятково на якості та безпеці товарів. Ідентифікація товарів за допомогою нових технологій логістики покращує сервісне обслуговування клієнтів (рис. 1.1).

Висновки

Постійний розвиток прогресу передачі і зберігання великих баз даних стали актуальним питанням для логістичної сфери послуг. Процес прийняття рішень за допомогою логістичних технологій приносить безпрецедентні інновації та виклики для логістичних підприємств. Використання великих даних в управлінні логістикою базується на характеристиках продукту і потребах клієнтів, що оптимізує маршрути швидкої доставки. Це відповідає вимогам сучасного суспільства і стимулює швид-

кий розвиток логістичних підприємств, адже за допомогою цифрових технологій створюється платформа, на основі якої логістичні підприємства можуть реально відстежувати переміщення товарів в часі, спрощуючи процес збору замовлень, автоматизуючи операції з доставки та управління запасами, а також знижують складські витрати, поліпшуючи обслуговування клієнтів. Інформаційні логістичні технології відкривають нові можливості для розвитку логістичної діяльності підприємств та забезпечують їх конкурентоспроможність на ринку.

Список використаних джерел:

1. Лиса С.С. Ефективна система логістики як спосіб отримання конкурентних переваг торговельних мереж. Економіка і суспільство. 2017. №8. С.91–297.
2. Кочубей д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств. Вісник КНТЕУ. 2009. №4. С.59–66.
3. Плахотнікова Л.О. Використання цифрових технологій в управлінні маркетинговою інформаційною системою підприємства. Сучасний маркетинг: проблеми та перспективи: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 10 червня, 2021 року. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2021. С.38 – 42.
4. Плахотнікова Л.О. Логістичні послуги: особливості проведення маркетингової збутової політики підприємства в сучасних умовах ринку. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2022. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2022. С. 384–388. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6912>
5. Птащенко О.В., Сохацька О.М. Особливості логістичної діяльності в умовах діджиталізації. ВСНУ імені

Володимира Даля. 2022. № 6 (276). С.50–54. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/10.pdf

References:

1. Lysa S.S.(2017).Efektyvna systema lohistyky yak sposib otrymannya konkurentnykh perevah torhovel'nykh merezh. Ekonomika i suspil'stvo. 2017. №8. S.91–297 [in Ukrainian].

2. Kochubey D.(2009).Otsinka efektyvnosti funktsionuvannya lohistychnoyi systemy torhovel'nykh pidpryyemstv. Visnyk KNTEU. 2009. №4. S.59–66 [in Ukrainian].

3. Plakhotnikova L.O. (2021) Vykorystannya tsyfrovyykh tekhnolohiy v upravlinni marketynhovoyu informatsiynoyu systemoyu pidpryyemstva. Suchasnyy marketynh: problemy ta perspektyvy: Materialy III Mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi, 10 chervnya 2021 roku. Kyiv: Derzhavnyy universytet telekomunikatsiy, 2021. S.38 – 42 [in Ukrainian].

4. Plakhotnikova L.O. (2022) Lohistychni posluhy: osoblyvosti provedennya marketynhovoyi zbutovoyi polityky pidpryyemstva v umovakh suchasnoho rynku. Stratehiya rozvytku Ukrayiny: finansovo–ekonomichnyy ta humanitarnyy aspekty: materialy I KH Mizhnarodnoyi naukovo–praktychnoyi konferentsiyi, 17 zhovtnya 2022. Kyiv: DP «Informatsiyno–analytichne ahentstvo», 2022. S. 384–388. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6912> [in Ukrainian].

5. Ptashchenko O.V., Sokhats'ka O.M. (2022) Osoblyvosti lohistychnoyi diyal'nosti v umovakh didzhytalizatsiyi. VSNU imeni Volodymyra Dalya. 2022. № 6 (276). S.50–

54. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/10.pdf [in Ukrainian].

Дані про авторів

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу та публічного управління, Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: lara212010@meta.ua,

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Шевченко Антон Олегович,

магістр спеціальності О73 «Менеджмент», кафедри менеджменту, маркетингу та державного управління, Національна академії статистики, обліку та аудиту.

e-mail: ianton558@gmail.com

Data about the authors

Larisa Plakhotnikova,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Marketing and Public Administration, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua

researcher ID: B-1544-2019,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Anton Shevchenko,

Master of specialty O73 «Management», Department of Management, Marketing and Public Administration, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing.

e-mail: ianton558@gmail.com

НОВАК О. В.
НАГОРНА Ю. В.

Розвиток українських брендів у міжнародному інформаційному просторі

Предмет дослідження – українські бренди в міжнародному інформаційному просторі.

Метою статті є дослідження становлення та розвитку українських брендів у міжнародному інформаційному просторі в період глобалізації та сепарація культурної ідентичності.

Методологія проведення роботи. При написанні статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу, узагальнення.

Результати роботи. У статті описано ключові умови та перспективи розвитку українських брендів, їх роль в міжнародному інформаційному просторі та пропозиції щодо розширення платформи культурної ідентичності.

Висновки. Розвиваючи українські бренди, важливо розуміти, що національний імідж держави безпосередньо впливає на сприйняття іноземною аудиторією товару чи послуги. Наявність відомих та перспективних національних брендів може дозволити Україні підвищувати інвестиційний